

O‘QUVCHI SHAXSINI HAR TOMONLAMA KAMOL TOPTIRISHNING MUHIM OMILLARI

Abdukabirova Yulduzxon Islomjon qizi

Farg‘ona politexnika instituti akademik litseyi matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o‘quvchi shaxsining rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillar, bolalarning shaxs sifatida kamol topishidagi omillar, yoshlarning mustaqil ishlashlarida, mustaqil fikrlashlarida, iqtidorini namoyon qilishda pedagoglarning, otionalarning mas’uliyati to‘g‘risida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: biologik sifatlar, oila muhiti, ijtimoiy muhit, milliy qadriyat, psixologik omillar, shaxslararo munosabat, “Men” obrazi, o‘zini baholash.

Mamlakatimizda yoshlarning manfaatlarini to‘liq ta’minlashga yo‘naltirilgan, ularni jamiyatda o‘z o‘rinlariga ega bo‘lishlarini ta’minlaydigan ma’naviy-ma’rifiy, huquqiy, iqtisodiy va g‘oyaviy mafkuraviy tadbirlar ko‘plab amalga oshirilmoqda. Bu ishlar doirasida yoshlarimizni innovatsion faolligini oshiradigan, ma’naviyatini yuksaltiradigan, ilm-fan cho‘qqilarini mukammal egallashlari uchun hayotga qat’iy e’tiqod ruhida, mentalitetimizga yot bo‘lgan zararli ta’sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash masalalari bugungi kunning dolzarb masalalari sirasiga kiradi. Inson ongi va qalbi uchun kurash ketayotgan bu davrda yoshlarni axborot hurujlari va ma’naviy tahdidlardan asrash, yuksak ma’naviyatli avlodni tarbiyalashning ustuvor omilidir. Ma’naviyatimiz uchun o‘ta tahlikali bo‘lgan bir sharoitda muhtaram yurtboshimiz SH. M. Mirziyoyev yosh avlodga va ularning kelajagiga alohida e’tibor qaratmoqda. Jamiyatimiz tobora taraqqiy etib, har birimizni, ayniqsa yoshlarni teran fikrli, bilim-zakovatli bo‘lishlarini taqazo etmoqda. Har bir yigit-qiz yoshligidan o‘qishga, izlanishga, biror bir kasb yoki hunarni mukammal egallashga yo‘naltirilmoqda. Bunda har bir yigit-qizni psixologik jihatdan o‘z “Men”ini real namoyon qilishi: ya’ni shaxslararo munosabatda, ijtimoiy munosabatlarni yuritishda erkin mustaqil harakat qilish, layoqatini, qobiliyatini, iqtidorini, ist’edodini namoyon bo‘lishiga xizmat qiluvchi omil hisoblanadi.

“Men” - obrazi asosida har bir shaxsda o‘z-o‘ziga nisbatan baholar tizimi shakllanadi. O‘z-o‘ziga nisbatan baho turli sifatlar va shaxsning tajribasi, shu tajriba asosida erishgan yutuqlariga bog‘liq holda turlicha bo‘lishi mumkin. Ya’ni, ayni biror ish, yutuq yuzasidan ortib ketsa, boshqasi ta’sirida - aksincha, pastlab ketishi mumkin. Bu baho aslida shaxsga boshqalarning real munosabatlariga bog‘liq bo‘lsa-da, aslida u shaxs shu munosabatlarni qanchalik qadrlashiga bog‘liq tarzda shakllanadi. Masalan, ta’lim dargohida bir fan o‘qituvchisining bolaga nisbatan ijobiy munosabati, doimiy maqtovlari uning o‘z – o‘ziga bahosini oshirsa, boshqa bir o‘qituvchining salbiy

munosabati ham bu bahoni pastlatmasligi mumkin. Ya’ni, bu baho ko‘proq shaxsning o‘ziga bog‘liq bo‘lib, u subyektiv xarakterga egadir.

O‘z-o‘ziga baho nafaqat haqiqatga yaqin (adekvat), to‘g‘ri bo‘lishi, balki u o‘ta past yoki yuqori ham bo‘lishi mumkin. O‘z-o‘ziga bahoning past bo‘lishi ko‘pincha atrofdagilarning shaxsga nisbatan qo‘yayotgan talablarining o‘ta ortiqligi, ularni uddalay olmaslik, turli e’tirozlarning doimiy tarzda bildirilishi, ishda, o‘qishda va muomala jarayonidagi muvaffaqiyatsizliklar oqibatida hosil bo‘lishi mumkin. Bunday o‘smir yoki katta odam ham, doimo tushkunlik holatiga tushib qolishi, atrofdagilardan chetroqda yurishga harakat qilishi, o‘zining kuchi va qobiliyatlariga ishonchsizlik kayfiyatida bo‘lishi bilan ajralib turadi va bora-bora shaxsda qator salbiy sifatlar va xatti-harakatlarning paydo bo‘lishiga olib keladi.

O‘zi-o‘ziga baho o‘ta yuqori bo‘lishi ham shaxs xulq-atvoriga yaxshi ta’sir ko‘rsatmaydi. Chunki, u ham shaxs yutuqlari yoki undagi sifatlarning boshqalar tomonidan sun’iy tarzda bo‘rttirilishi, no o‘rin maqtovlar, turli qiyinchiliklarni chetlab o‘tishga intilish tufayli shakllanadi. Ana shunday sharoitda paydo bo‘ladigan psixologik holat “noadekvatlilik effekti” deb atalib, uning oqibatida shaxs xattoki, mag‘lubiyatga uchraganda yoki o‘zida nochorlik, uquvsizliklarni sezganda ham buning sababini o‘zgalarda deb biladi va shunga o‘zini ishontiradi ham (masalan, “xalaqit berdi-da”, “falonchi bo‘lmaganida” kabi bahonalar ko‘payadi). Ya’ni, nimaiki bo‘lmasin, aybdor o‘zi emas, atrofdagilar, sharoit, taqdir aybdor. Bundaylar haqida bora-bora odamlar “oyog‘i yerdan uzilgan”, “manmansiragan”, “dimog‘dor” kabi sifatlar bilan gapira boshlaydilar.

Realistik baho shaxsni o‘rab turganlar - ota-ona, yaqin qarindoshlar, pedagog va murabbiylar, qo‘ni- qo‘shni va yaqinlarning o‘rinli va asosli baholari, real samimiy munosabatlari mahsuli bo‘lib, shaxs ushbu munosabatlarni ilk yoshligidanoq holis qabul qilishga, o‘z vaqtida kerak bo‘lsa to‘g‘rilashga o‘rgatilgan bo‘ladi. Bunda shaxs uchun ibratli hisoblangan insonlar guruhi - referent guruhning roli katta bo‘ladi. Chunki biz kundalik hayotda hammaning fikri va bahosiga quloq solavermaymiz, biz uchun shunday insonlar mavjudki, ularning hattoki, oddiygina tanbehlari, maslahatlari, xattoki, maqtab turib bergan tanbehlari ham katta ahamiyatga ega. Bunday referent guruh real mavjud bo‘lishi (masalan, ota-ona, o‘qituvchi, ustoz, yaqin do‘stlar), yoki noreal, hayoliy (kitob qahramonlari, sevimli aktyorlar, ideal) bo‘lishi mumkin. Shuning uchun yoshlar tarbiyasida yoki real jamoadagi odamlarga maqsadga muvofiq ta’sir yoki tazyiq ko‘rsatish kerak bo‘lsa, ularning etalon, referent guruhini aniqlash katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘ladi.

Shunday qilib, o‘z – o‘ziga baho sof ijtimoiy hodisa bo‘lib, uning mazmuni va mohiyati shaxsni o‘rab turgan jamiyat normalariga, shu jamiyatda qabul qilingan va e’zozlanadigan qadriyatlarga bog‘liq bo‘ladi. Demak, o‘z-o‘zini baholash – o‘z-o‘zini

tarbiyalashning muhim mezonidir. O‘z-o‘zini tarbiyalash omillari va mexanizmlariga esa, quyidagilar kiradi:

- O‘z-o‘zi bilan muloqot (o‘zini konkret tarbiya obyektida idrok etish va o‘zi bilan muloqotni tashkil etish sifatida);
- O‘z-o‘zini ishontirish (o‘z imkoniyatlari, kuchi va irodasiga ishonish orqali, ijobiy xulq normalariga bo‘ysundirish);
- O‘z-o‘ziga buyruq berish (tig‘iz holatlarda o‘zini qo‘lga olish va maqbul yo‘lga o‘zini chorlay olish sifati);
- O‘z-o‘ziga ta’sir (ijtimoiy normalardan kelib chiqqan holda o‘zida ma’qul ustanovkalarni shakllantirish);
- ichki intizom – o‘z-o‘zini boshqarishning muhim mezoni, har doim har yerda o‘zining barcha harakatlarini muntazam ravishda tuzatib borish.

Hayotda shunday kishilar uchraydiki, ishi tanqidga uchrasa ham, o‘ziga holis baho berib, kerakli to‘g‘ri xulosalar chiqara oladi, shunday odamlar ham borki, arzimagan xatolik uchun o‘z “ich - etini eb tashlaydi”. Bu ichki dialogning har kimda har xil ekanligidan darak beruvchi faktlardir. Inson shaxsining rivojlanishi to‘rt manbaaga: irsiyat, ijtimoiy muhit, ta’lim-tarbiya, shaxsiy faollikka bog‘liqdir. Har bir odam o‘ziga xos ijtimoiy muhitda, ma’lum oilada, odamlar orasida yashaydi. Tug‘ilgan kunidanoq atrofidagi odamlar bilan ma’lum ijtimoiy munosabatlarda bo‘ladi. Uzoq davom etadigan bu munosabatlarning hammasi shaxsning xulq-atvoriga ta’sir etadi. Yoshlik chog‘idanoq atrofidagi odamlarning fazilatlarini (mehnatsevarlik, halollik, rostgo‘ylik va aksi) o‘zlariga singdirib boradilar. Bu xususiyatlar keyinchalik shaxsiy sifatlarga aylanib qoladi.

Oila va ta’lim tashkiloti tomonidan amalga oshiriladigan ta’lim-tarbiya jarayoni shaxsning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda oiladagi tarbiya ishlari ta’lim-tarbiya muassasalari ishlari bilan birga davlat tomonidan belgilangan dastur asosida berilmoqda. Uzoq muddat davomida bolaga beriladigan ijtimoiy ta’lim-tarbiya bolaning butun psixik taraqqiyotiga, unda shaxsiy psixologik xislatlarning tarkib topishiga ta’sir qilmay qolmaydi. Ta’lim muassasalarida fanlararo uzviy ravishda uzluksiz beriladigan ta’lim-tarbiya ishlari bolalarda ma’lum bilim, malaka va ko‘nikmalarni hosil qiladi. Ota-onalar va o‘qituvchilarning vazifasi bolalarni faollik ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Bu faollik avvalo ularning jamiyat manfaatlari yo‘lida qiladigan ongli mehnatida ko‘rinishi lozim. Ta’lim-tarbiya natijasida bolalarning bilim, malakasi, qiziqish va e’tiqodlari, dunyoqarashlari o‘rtasida ma’lum umumiylik yuzaga keladi. Odamga tug‘ma ravishda beriladigan nasliy xususiyatlar inson shaxsining tarkib topishiga yordamchi manbaa sifatida ta’sir etadi. Ular imkoniyatlar tarzida beriladi. Bu layoqatlar qulay sharoitdagina ro‘yobga chiqishi mumkin. Bunday nasliy imkoniyatlarning amalga oshishi, ya’ni

ro‘yobga chiqishi uchun albatta ma’lum sharoit kerak. Agar tegishli qulay sharoit bo‘lmasa, imkoniyat tarzidagi nasliy xususiyatlar sekin-asta so‘nib, oqibat natijada yo‘q bo‘lib ketadi. Bunda ota-onaning pedagogik psixologik bilimga ega ekanligi muhim. Bizning ta’lim jarayoni o‘quvchilarning ayni ilk o‘spirinlik yosh davriga to‘g‘ri keladi. Bu yosh davrida o‘quvchi o‘zini to‘liq kattalardek his qilishi, mas‘uliyat, javobgarlik hissi shakllanib, “Men”i to‘liq tarkib topganligi bilan, iste’dodi va iqtidorini namoyon qila olishi bilan alohida xarakterlanadi.

Har bir pedagog bu yosh davrining o‘ziga xos psixologik xususiyatlarini ilmiy anglagan holda har bir o‘quvchiga individual yondashib ish olib borib, ularda ijodiy faollik, aqliy zakovat, axloqiy salohiyat, ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, o‘quvchilarning o‘z iqtidori va iste’dodini namoyon qilish va rivojlantirish orqali Vatanga sadoqatli, imonli, e’tiqodli, g‘ururli, odobli, Respublikamizning birinchi prezidenti I. Karimov ta’biri bilan aytganda “...bizdan ko‘ra dono, va albatta baxtli...” shaxsni voyaga yetkazishda o‘zining munosib hissasini qo‘shgan hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Yo‘ldoshev J. G‘., Usmonov S. A. “Pedagogik texnologiya asoslari”.-T-2001.
2. Bozorov E. B, Musurmonova O. A. “O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi”. T. O‘qituvchi.1991.
3. Jo‘rayev R. H., Zunnunov A. Ta’lim jarayonida o‘quv fanlarini integratsiyalashtirish omillari. O‘qituvchilar uchun o‘quv qo‘llanma. T. Sharq, 2005.
4. F. Akbarova, B. Ahmedov va boshqalar “Hayot kitobi”, “Sharq” nashriyot-matbaa aksionerlik kompaniyasi bosh tahririyati. T-2011. 84-bet.
5. E. G‘oziyev “Psixologiya” Toshkent.
6. Inomova K.M. “Oilada bolalarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi” -Toshkent. Fan, 1999, - 151 b.